

A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO NOS HOSPITAIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Interdisciplinar, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11224720

John Henry De Oliveira Vale¹

Marcela Godinho Miranda Do Vale²

Carlos Eduardo Amaral Paiva³

Daphne Teodosio De Arruda⁴

Fabíola Eloise Rodrigues Dias⁵

Juarez Rebelo De Araújo⁶

Matheus Eduardo Horta Da Costa⁷

Maylane De Sousa Lobato⁸

RESUMO

Introdução: A produção de conhecimento científico nos hospitais está intrinsecamente ligada à melhoria dos cuidados de saúde. A atividade de pesquisa dentro dos hospitais é objeto de interesse e resulta em corpus crescente de literatura científica. **Objetivo:** Buscar artigos na literatura sobre a produção de conhecimento científico nos hospitais. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura utilizando as bases de dados Google Acadêmico, PubMed, Lilacs e SciELO, utilizando descritores na língua portuguesa, de forma combinada: conhecimentos científicos e assistência

hospitalar, indicadores de produção científica e assistência hospitalar. Sendo estes publicados no período de 2019 a 2023. **Resultados:** Foi encontrado um artigo que preenche todos os critérios de inclusão. Nele, pode-se observar a importância de observar as evoluções e registrar essas memórias científicas para compará-las com o avanço do tempo. Esse acervo tem importante papel na identificação e resolução de problemas internos bem como a geração de conteúdo que pode ser publicado, reforçando a “memória científica”. **Considerações Finais:** A produção de conhecimento científico nos hospitais desempenha um papel fundamental na melhoria contínua da assistência à saúde e no avanço da saúde. Portanto, é imperativo que os hospitais continuem a investir em pesquisa e colaboração interdisciplinar, visando proporcionar benefícios tangíveis tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes que dependem dos cuidados da equipe.

Palavras-chave: indicadores de produção científica; unidades hospitalares; publicações científicas.

ABSTRACT

Introduction: The production of scientific knowledge in hospitals is intrinsically linked to the improvement of healthcare. Research activity within hospitals is an object of interest and results in a growing corpus of scientific literature. **Objective:** Search for articles in the literature on the production of scientific knowledge in hospitals. **Methodology:** Integrative literature review using the Google Scholar, PubMed, Lilacs and SciELO databases, using descriptors in Portuguese, in a combined way: scientific knowledge and hospital care, scientific production indicators and hospital care. These were published between 2019 and 2023. **Results:** An article was found that met all inclusion criteria. In it, one can see the importance of observing developments and recording these scientific memories to compare them with the advancement of time. This collection plays an important role in identifying and resolving internal problems as well as generating content that can be published, reinforcing “scientific

memory". **Final Considerations:** The production of scientific knowledge in hospitals plays a fundamental role in the continuous improvement of healthcare and the advancement of health. Therefore, it is imperative that hospitals continue to invest in research and interdisciplinary collaboration, aiming to provide tangible benefits for both healthcare professionals and patients who depend on the team's care.

Keywords: scientific production indicators; hospital units; Scientific publications.

INTRODUÇÃO

A produção de conhecimento científico nos hospitais é uma área de extrema importância, uma vez que está intrinsecamente ligada à melhoria da qualidade dos cuidados de saúde. Assim, este estudo tem como objetivo buscar artigos na literatura sobre a produção de conhecimento científico nos hospitais. Nos últimos anos, tem havido um aumento significativo no interesse e na atividade de pesquisa dentro dos hospitais, resultando em um corpus crescente de literatura científica dedicada a esse tema (OLIVEIRA, 2020).

Nos últimos cinco anos, diversas publicações têm contribuído para a compreensão mais aprofundada da produção de conhecimento científico nos hospitais. Um estudo realizado por Gueudeville (2020) destacou a importância das pesquisas no âmbito hospitalar como uma ferramenta fundamental para a geração de evidências científicas que embasam as decisões dos profissionais da saúde. Além disso, ressaltou a necessidade de fomentar uma cultura de pesquisa nas instituições hospitalares.

Outro aspecto relevante é o papel das parcerias entre hospitais e universidades na promoção da pesquisa. De acordo com Oliveira (2020), colaborações interinstitucionais têm sido cruciais para a produção de conhecimento científico de alta qualidade, permitindo a troca de experiências e recursos entre os setores acadêmico e hospitalar, pois alguns hospitais já dispunham de comitê de ética em pesquisa próprios

da instituição e com parcerias universitárias para pesquisas torna-se uma relação mútua de ganhos.

Em resumo, nos últimos cinco anos, a produção de conhecimento científico nos hospitais tem sido tema de interesse crescente, com estudos como o de Haeffner (2022), que enfatizam a importância da pesquisa clínica, da colaboração interinstitucional e do uso da tecnologia como impulsionadores desse processo. Essa evolução reflete o compromisso contínuo da comunidade de profissionais da saúde em aprimorar a qualidade dos cuidados de saúde e promover avanços na medicina.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa de literatura, definida como um método de pesquisa que proporciona a síntese de conhecimento e incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática clínica (SOUZA; CARVALHO, 2010). Ela requer a formulação de um problema, a pesquisa de literatura, a avaliação crítica de um conjunto de dados, a análise de dados e a apresentação de resultados (SOUZA *et al.*, 2017).

Os critérios de inclusão consistiram em selecionar artigos disponíveis integralmente e de forma gratuita nas bases de dados: Google Acadêmico, PubMed, Lilacs e SciELO, utilizando os descritores na língua portuguesa, de forma combinada: conhecimentos científicos e assistência hospitalar, indicadores de produção científica e assistência hospitalar. Sendo estes publicados no período de 2019 a 2023.

Após a busca na base de dados, os autores analisaram os títulos e selecionaram apenas aqueles que abordaram a proposta desta pesquisa. Posteriormente, foi realizada a leitura dos resumos a fim de eliminar trabalhos duplicados e que fugissem da temática deste estudo.

Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção dos artigos

Fonte: Autores, 2023.

Por fim, os artigos restantes foram lidos na íntegra e organizados em um quadro estruturado em: título, ano, plataforma, área, metodologia e resultado, com auxílio do software Microsoft Word® 2010.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado da coleta de dados, apenas 1 (um) artigo preencheu todos os critérios de inclusão, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – artigo selecionado conforme os critérios de inclusão.

Nome do Artigo	Ano	Plataforma	Objetivo	Metodologia	Resultados
Produção do conhecimento em saúde: estudo da publicação	2022	Google acadêmico.	Investigar, a partir de um estudo métrico detalhado, a produção do	Pesquisa exploratória analítico-descritivo de	Teve como objetivo possibilitar a preservação documental da

científica institucional do Hospital Federal dos Servidores do Estado.			conhecimento científico contida na publicação institucional do HFSE.	caráter quantitativo.	história e da memória científica contidas na publicação do HFSE, por meio da análise e da guarda dos seus registros, bem como, a compreensão desta produção científica em saúde.
--	--	--	--	-----------------------	--

Com isso, podemos ver que a pesquisa clínica hospitalar tem contribuído para a avaliação rigorosa de novos tratamentos e dos profissionais de saúde de acordo com Gueudeville (2020). Isso resultou em uma maior confiabilidade na identificação de terapias eficazes, garantindo que os pacientes recebam os melhores cuidados disponíveis.

Desse acordo com Espinosa (2022), uma importância destas produções é a possibilidade de poder observar as evoluções e registrar essas memórias científicas para compará-las com o avanço do tempo, podendo cada hospital ter seu acervo de estudos e outros hospitais compartilharem o conhecimento entre si.

Nesse sentido, os estudos de Espinosa (2022) realizados em ambientes hospitalares mostraram que há contribuição substancialmente para a base de evidências científicas, permitindo que profissionais de saúde tomem decisões clínicas baseadas em dados confiáveis e resultados de pesquisa. Barros *et al.* (2011) reitera a importância da produção científica no âmbito hospitalar ao longo do tempo, defendendo a possibilidade de criação de bibliotecas e revistas científicas nos hospitais de um modo que todas estas produções possam ser registradas e usadas em estudos futuros, reforçando a “memória científica”.

Ademais, Oliveira (2020) também afirma que a promoção da produção científica entre diferentes profissionais de saúde e departamentos hospitalares com resultados confiáveis na abordagem de doenças complexas e na otimização dos recursos disponíveis. Essa abordagem multidisciplinar tem sido fundamental para a resolução de problemas clínicos desafiadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção de conhecimento científico nos hospitais desempenha um papel fundamental na melhoria contínua da assistência à saúde e no avanço da saúde. Ao longo deste artigo, exploramos como o hospital é um ambiente propício para a pesquisa e o desenvolvimento de novos conhecimentos, destacando a importância da colaboração entre profissionais de saúde, pesquisadores e instituições acadêmicas.

Além disso, quando analisado os desafios enfrentados na produção de conhecimento científico nos hospitais, incluindo restrições de recursos, burocracia institucional e questões éticas. No entanto, ressaltamos que esses obstáculos não devem desencorajar os profissionais de saúde e pesquisadores, mas sim motivá-los a buscar soluções criativas e parcerias estratégicas para superá-los.

Em suma, a produção de conhecimento científico nos hospitais é uma atividade essencial para o avanço da saúde e o aprimoramento da qualidade do atendimento. Ao incentivar a pesquisa e promover uma cultura de inovação, os hospitais podem desempenhar um papel fundamental na construção de um sistema de saúde mais eficaz e centrado no paciente. Portanto, é imperativo que os hospitais continuem a investir em pesquisa e colaboração interdisciplinar, visando proporcionar benefícios tangíveis tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes que dependem de cuidados da equipe.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, Alessandra Santana Soares; GUEUDEVILLE, Rosane Santos; VIEIRA, Sônia Chagas. Perfil da publicação científica brasileira sobre a temática da classe hospitalar. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 17, p. 335-354, 2011.

DE SOUSA, Luís Manuel Mota et al. **A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem**. Revista investigação em enfermagem, v. 21, n. 2, p. 17-26, 2017.

ESPINOSA, Ingrid Vianna et al. **Produção do conhecimento em saúde: estudo da publicação científica institucional do Hospital Federal dos Servidores do Estado**. 2022. Tese de Doutorado.

GUEUDEVILLE, Rosane Santos. **Perfil da publicação científica brasileira sobre a temática da classe hospitalar: produção de conhecimento**. 2020

HAEFFNER, Cristina. **Pesquisa médica em hospitais no Brasil: pesquisa, assistência, pós-graduação, produção e colaboração científica**. 2022

OLIVEIRA, Françoira Queiroz de Castro Gomes. **Análise da produção do conhecimento e aplicabilidade das pesquisas no âmbito de um hospital universitário**. 2020. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. **Revisão integrativa: o que é e como fazer**. Einstein (São Paulo), v. 8, p. 102-106, 2010.

SOUZA, Luís Manuel Mota de. et al. **A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem**. Revista investigação em enfermagem, v. 21, n. 2, p. 17-26, 2017.

¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9772-6024>

Universidade do Estado do Pará, Brasil

E-mail: john.vale@uepa.br

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5190-8893>

Universidade do Estado do Pará, Brasil E-mail: marcela.gmd.vale@uepa.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clicando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

[contato@revistaf
t.com.br](mailto:contato@revistaf
t.com.br)

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!